

A INCLUSÃO DE PESSOAS DEFICIENTES NO MERCADO DE TRABALHO: um estudo de caso realizado por meio de História Oral Temática

Solange Aparecida Ferreira¹
Maria Célia da Silva Gonçalves²
Renata Suzelli de Souza Gonçalves³

219

Resumo: Essa pesquisa investigou a inclusão de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho, a integração que vem transformando e fortalecendo a vida dos seres humanos. É sabido que a constituição Federal de 1988 trouxe mudanças para a sociedade com a lei das cotas, que garante a inclusão de pessoas com necessidades especiais nas empresas através de processo democrático. Partindo desse pressuposto é que o objetivo deste artigo é evidenciar pessoas que buscaram os direitos de serem inseridos no mercado Pinheirense, descrever como foram as trajetórias percorridas até chegar ao mercado de trabalho, suas lutas por seus ideais, os maiores obstáculos a serem vencidos. Objetiva ainda averiguar como foram realizados os processos seletivos, a integração com as demais pessoas, aceitação e relações interpessoais, a acessibilidade nos locais de trabalho e, mostrar, principalmente, suas conquistas e superações devido a inclusão efetiva na sociedade. A concretização da lei nas organizações, o desenvolvimento de palestras, elaboração de projetos e depoimentos de pessoas com necessidades especiais que enfatizam sua importância e seu trajeto de sucesso é fundamental para conscientização e contratação de novos colaboradores no mercado de trabalho. Esta pesquisa foi realizada na modalidade qualitativa, exploratória e descritiva, utilizando-se da História Oral Temática por meio 10 de entrevistas com pessoas com necessidades especiais inseridas no mercado de trabalho. Os resultados apontam para o encaminhamento de uma sociedade mais justa, com direitos iguais, respeito às diferenças e, uma sociedade que oferece mais possibilidades de melhorias no mercado de trabalho de forma ética e eficaz. A pesquisa evidenciou a existência de algumas pessoas com necessidades especiais exercendo suas habilidades profissionais no mercado Pinheirense, indiferente de

¹ Bacharel em Administração, trabalha com vendas diretas há 12 anos. E-mail: solangeferreirajp@hotmail.com

² Pós-doutorado em História pela *Università degli Studi Del Sannio* (UNISANNIO). Pós-doutorado em Educação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Pós-doutoranda em História pela Universidade de Évora. Doutora em Sociologia e Mestre em História pela Universidade de Brasília – (UnB). Especialista em História Pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Comunidade Escolar: Encontros e Diálogos Educativos – CEDE e do CIDEHUS.UE - Centro Interdisciplinar de História, Culturas e Sociedades da Universidade de Évora. E-mail: mceliasg@yahoo.com.br

³ Especialização em Didática e Metodologia Ensino Superior, pela Faculdade Cidade de João Pinheiro – FCJP, (Brasil, 2009), professora da Faculdade Cidade de João Pinheiro – FCJP, Brasil. E-mail: renatassg@yahoo.com.br

Recebido em 31/03/2018
Aprovado em 24/05/2018

suas condições e diversidades, adquirindo reconhecimento profissional, satisfação pessoal e dignidade humana.

Palavras-chave: Pessoas. Necessidades especiais. Relações de Trabalho. Preconceito, Conquistas.

Abstract: This research investigated the inclusion of people with special needs in the labor market, the integration that has been transforming and strengthening the lives of human beings. It is well known that the 1988 Federal Constitution brought changes to society with the quota law, which guarantees the inclusion of people with special needs in companies through a democratic process. Based on this assumption is that the objective of this article is to highlight people who sought the rights to be inserted in the market Pinheirense, describe how they went to the labor market, their struggles for their ideals, their biggest obstacles to be overcome. It also aims to find out how selective processes, integration with other people, acceptance and interpersonal relationships, accessibility in workplaces and, mainly, their achievements and overcomes due to effective inclusion in society. The realization of the law in organizations, the development of lectures, the elaboration of projects and testimonies of people with special needs that emphasize their importance and their path of success is fundamental for raising awareness and hiring new employees in the labor market. This research was conducted in the qualitative, exploratory and descriptive modality, using Oral Thematic History through interviews with people with special needs inserted in the job market. The results point to a fairer society with equal rights, respect for differences, and a society that offers more opportunities for improvements in the labor market in an ethical and effective way. The research evidenced the existence of some people with special needs exercising their professional skills in the Pinheirense market, indifferent to their conditions and diversities, acquiring professional recognition, personal satisfaction and human dignity.

Keywords: People. Special Needs. Work Relations. Prejudice. Achievements.

INTRODUÇÃO

Em pleno século XXI a realidade do portador de deficiência, no Brasil, é marcada pela inclusão no mercado de trabalho, assunto esse, muito complexo, até a constituição Federal de 1988. A lei de cotas, que é a contratação dos deficientes nas empresas que possuem mais 100 funcionários, com um percentual de profissionais portadores de alguma deficiência, que pode variar de 2% a 5%, exigidos por lei.

Identificar os direitos e oportunizar as diferenças, é um grande desafio, todos têm direito a exercer suas tarefas e a partir disso encontrar medidas específicas para estar em sociedade

Há muita discriminação, preconceito, as pessoas acreditam que não são capazes, se sentem sem valor, socialmente inúteis. Infelizmente, também é visto por muitos gestores dessa forma. No entanto, aos poucos deficientes vêm ocupando o seu lugar no mercado de trabalho.

O trabalho faz parte de ações significativas transformadores do homem, voltado a suprir necessidades, conquistas de superação de estar e viver em sociedade, cidadania e o desenvolvimento sócio emocional. O trabalho possibilita uma autoestima, independência, readquirir forças e aceitação no mercado e em sociedade; combater esse tipo de preconceito e fazer a diferença sendo a diferença.

A eliminação de barreiras e obstáculos físicos e arquitetônicos e de comunicação que afetam o local de treinamento e de emprego de pessoas com deficiência, bem como livre circulação nos ditos locais; padrões apropriados devem ser levados em consideração na construção de novos edifícios e instalações públicos. (BRASIL, CORDE,1997. p.41).

As maiores dificuldades na inclusão do deficiente é a mobilidade reduzida, suas adaptações, equipamentos preparados para atender as suas necessidades. Mas essa adequação proporciona maior locomoção nas empresas com funcionários e também com os clientes, alcance para a diversidade de atividades diárias; adequação das condições de trabalho a manutenção da qualidade do ambiente.

Outro fator são as oportunidades do primeiro trabalho conforme tratado na Lei 8.213/1991 art.93 que assegura a contratação de PcD (pessoas com deficiência) no mercado de trabalho.

A deficiência é uma questão humana em saber conviver com a diferença, os familiares e todos têm que compreender e respeitar seus espaços, a diversidade, adequação social; direitos de ir e vir todos em sociedade e exercer suas tarefas profissionais e principalmente estar no mercado de trabalho.

Quando se pesquisa o mercado de trabalho, os deficientes são em menor número nas empresas, há muita desvalorização, ambientes com poucas acessibilidades, falta de adaptações que acabam se tornando impedimentos para que um maior número de deficientes possa se inserir no mercado de trabalho.

Segundo (FIGUEIRO, 2008) A proteção social das pessoas com deficiência passou a integrar as normas constitucionais no Brasil com a Constituição Federal de 1988. Antes disso,

as políticas e as ações de proteção e cuidado às pessoas com deficiência situavam-se na esfera do assistencialismo, práticas caritativas e cuidados familiares, quando não eram tratados no âmbito do abandono e do enclausuramento.

Com relação ao mercado de trabalho, algumas empresas têm procurado mais pelos deficientes auditivos, isso porque elas acreditam que vão gastar menos com readaptação do local para receber esse profissional deficiente, comparado aos demais tipos de deficiência. (SANCHES, 2013).

Quando se pesquisa o mercado de trabalho pinheirense observa-se que há poucos deficientes no mercado de trabalho, ambiente muito pouco preparado, falta de adaptações, mas mesmo assim, alguns portadores de deficiência buscam conquistar seus direitos e benefícios no meio social em nossa cidade.

A presente pesquisa visa responder ao seguinte questionamento: como é a inclusão como portador de deficiência no mercado de trabalho pinheirense? Quais os tipos de discriminação são sofridos por essas pessoas? É sabido da existência Lei das Cotas, será que o mercado de trabalho Pinheirense cumpre? Quais as iniciativas da Instituição APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) em inseri-los no mercado de trabalho? Quais os tipos de programa de inclusão do portador de deficiência no mercado de trabalho? Como a APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) promove o desenvolvimento da criança escolar e social? Como é feito o regaste de reabilitação profissional? Quais os tipos de ações que combatem a exclusão da vida em sociedade?

Essa pesquisa tem por objetivos: investigar os portadores de necessidades especiais que estão no mercado de trabalho Pinheirense; analisar a acessibilidade; locais verificar quais os principais obstáculos e dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência nos; mercado analisar aceitação e relações interpessoais entre as pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

Na cidade de João Pinheiro, são poucos os acessos para o portador de deficiência, o que dificulta a possibilidade de locomoção dos portadores, são necessárias mais melhorias nas ruas e nos comércios como rampas e calçadas, piso tátil barra de metal para travessia dos deficientes, com isso os portadores de deficiência pinheirense garantiriam mais autonomia e segurança no direito de ir e vir nos lugares da nossa cidade.

Ao entrarem no mercado de trabalho, em um primeiro instante, os demais colaboradores estranham os colaboradores de necessidades especiais, depois aprendem a conviver com suas limitações e capacidades acabam criando um convívio de amizade, tornando-se parte da equipe.

É muito importante para os portadores de deficiência viver e estar em sociedade, trabalhar e desenvolver melhoria de vida, olhar e enxergar oportunidades, incentivar a igualdade para as pessoas com ou sem deficiência no mercado de trabalho.

Essa pesquisa foi realizada na modalidade qualitativa, exploratória e descritiva, por meio de História Oral Temática. A chamada História Oral é “um procedimento metodológico que busca, pela construção de fontes e documentos, registrar, através de narrativas induzidas e estimuladas, testemunhos, versões e interpretações” (DELGADO, 2006, p.15).

Recorrer a relatos orais não é um expediente novo na história da humanidade. Desde os primórdios o homem se utiliza de relatos orais para "expressar o legado de seus antepassados ou simplesmente proteger do esquecimento os eventos mais recentes", tendo o relato oral "raízes na própria natureza do homem". (IGLESIAS, 1984, p.59)

Nesse sentido foram realizadas 10 entrevistas com profissionais portadores de deficiência que atuam no mercado pinheirense, para saber como foram feitos os trabalhos de capacitação e desenvolvimento dessas pessoas, elaboração de projetos de inclusão social, oportunidades e obstáculos de inserção das mesmas no mercado de trabalho, suas conquistas e obstáculos até serem contratados pelas empresas, como foi o processo seletivo, se sofreram preconceito e como superou o mesmo, quais foram seus maiores desafios, frustrações, preconceitos impostos pela sociedade, sua maior realização profissional e se as empresas pinheirenses tem implantado a Lei de Cotas.

1-A LUTA PELA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DOS PORTADORES DEFICIÊNCIA

A história do portador de deficiência revela que por muito tempo os excepcionais eram vistos como incapazes e invisíveis totalmente riscados do convívio social, no Brasil são milhares de portadores deficiência que ainda estão sendo discriminados no meio em que vivem, rejeitados socialmente acabam sendo privados de estar no mercado de trabalho.

É preciso mudar essa maneira de ver os portadores de necessidades especiais suas deficiências não impossibilitem de evoluir como quaisquer outras pessoas, que tem sonhos e

objetivos de vida e principalmente querem sua realização profissional, pessoas que lutam para estar no mercado de trabalho, por seus direitos que querem respeito, igualdade, oportunidades, autonomia de vida.

No Brasil, iniciou nos meados do século XXI, uma evolução pela luta e garantia dos direitos dos portadores de alguma necessidade especial, esse movimento é impulsionado pelo cenário Internacional em 1948 com Declaração Universal dos direitos iguais, fundamental para a liberdade e justiça.

Esses conceitos vêm sendo conquistados através de portadores de deficiência que se organizaram para promover um forte movimento político em busca de requerer cidadania em vista da omissão dos governos com a realidade dos portadores de necessidades especiais.

A Constituição Federal Brasileira teve um avanço na questão dos direitos de proteção a essas pessoas, em várias áreas da condição humana, educação, nos transportes e no meio social, muito importantes para esses excepcionais conseguirem avançar nas legislações constitucionais, dar mais visibilidade na luta por seus direitos como cidadãos brasileiros com deficiência.

Uma sociedade inclusiva é aquela capaz de contemplar, sempre, todas as condições humanas, encontrando meios para que cada cidadão, do mais privilegiado ao mais comprometido, exerça o direito de contribuir com seu melhor talento para o bem comum (WERNECK, 2003, p.37).

Quanto o maior número de pessoas se relacionarem com alguém que teve ou tem alguma condição ou limitação física ou outro tipo deficiência maior, há uma quebra desses paradigmas, criando um novo conceito sobre a deficiência com atitudes e respeito, dessa forma serão mais compreendidos por terem suas limitações, mas também, reconhecidas pelas suas habilidades e talentos pessoais e profissionais.

No século XX foram criadas as entidades filantrópicas APAE (Associações e Pais e Amigos dos Excepcionais) voltado para a assistência aos portadores deficiência. O movimento criando na década de 1970 vem lutando para ter o apoio e força na área pública, constituem assistencialistas com atendimentos educacionais e reabilitação e são sem fins lucrativos, ações de solidariedade buscando apoio para os deficientes e para seus familiares.

Nos últimos anos vem quebrando barreiras e paradigmas criando novas bases e concepção de vida, maneira de encarar suas limitações, sendo compreendidos por terem deficiência, e sendo inseridos em sociedade e principalmente no mercado de trabalho.

O problema na maioria das vezes dos portadores deficiência não está neles propriamente, está na sociedade, que criam barreiras com relação a suas diferenças e diversidade humana, com maneiras preconceituosas e discriminativas, principalmente pelos gestores na hora de contratação, desconfiança de suas habilidades e capacitações profissional a inclusão consiste na adaptação das diferenças na capacidade do indivíduo, indiferente de aparência física e sim pelo seu conhecimento.

O terceiro setor procura defender o campo da sociedade que tem necessidades de suporte fundamentais para o desenvolvimento e engrandecimento do individuo portador de necessidades especiais, eles lutam por uma parcela dessa população, das diferenças sociais, violência, discriminação.

Assim sendo, o terceiro setor nutre a esfera social, de modo que as ações sejam revestidas em benefícios para uma comunidade a fim de garantir aos cidadãos: cultura e recreação, educação e pesquisa, saúde, assistência social, ambientalíssimo, desenvolvimento e defesa dos direitos, religião e associações profissionais, entre outros aspectos básicos da qualidade de vida (ANDRADE, 2002).

[...] todos os deficientes experimentam a deficiência como uma restrição social, não importando se estas restrições ocorrem em consequência de ambientes inacessíveis de noções questionáveis de inteligência e competência social, se da inabilidade da população em geral em utilizar a linguagem de sinais [...] (OLIVER, 1990, p. xiv).

Muitas das vezes os portadores deficiência sentem-se inferiores, com olhares preconceituosos, desmotivados, se limitam de seus direitos, procuram se esconder da sociedade, mas a instituições, como as APAES, foram criadas para mudar essa concepção de vida dessas pessoas, melhorando suas condições, assegurando os seus direitos, desenvolvendo suas habilidades profissionais, conscientizando que a diversidade pode ser vivida de maneira comum com um cuidado especial. No Brasil, temos 15 milhões de deficientes, com isso mostra a importância da integração no convívio social e agregação dessas pessoas no mercado de trabalho, na melhoria da qualidade de vida.

O objetivo da APAE (Associações e Pais e Amigos dos Excepcionais) é desenvolver um trabalho em equipe, buscando a recuperação dos pacientes, visando à melhoria na educação, atividades físicas, no cuidado com a saúde, destacando o principal a inclusão social dos deficientes em sociedade.

O apoio é necessário seja em caráter governamental ou não, no campo de projetos independente do trabalho desenvolvido preocupando sempre com desenvolvimento da saúde e qualidade de vida desses portadores de deficiências, o que já produz impacto benéfico quanto para os alunos tanto para seus familiares. Sentem-se acolhidos e valorizados no seu convívio diário.

O tratamento das instituições integram rapidamente as pessoas na sociedade com bom nível e qualificação, com maior relevância em especialmente as que nasceram com a deficiência física que aprendem a dar os seus primeiros passos quebrando os obstáculos para um ótimo desenvolvimento educacional na formação no contexto social e políticos, os demais também mostram melhoria de vida independente da sua deficiência, aprende a se articular suas atitudes direcionamento na construção de sua autonomia e qualidade de vida, a física liberdade maior de articulação e ações de fazer suas próprias escolhas aumenta o poder de atuação, poder político e o poder de persuasão desse segmento.

A sociedade atual vem dando passos significativos em direção à inclusão passaram a conhecer e conviver com os excepcionais, entender suas limitações, compreender sua condição de vida, principalmente aceitar seus direitos de estar também no mercado de trabalho independente das suas condições físicas.

Há algumas formas de compreender a deficiência como uma diversidade humana, respeitar e valorizar como pessoas, garantir a igualdade no tratamento da adequação em suas dificuldades, estimular e reconhecer o potencial das pessoas com direitos à igualdade na integração na sociedade apoiando e dando suporte.

Muitas empresas ainda não possuem uma equipe qualificada para essas contratações para lidar com essas situações, gestores capazes de avaliar com critérios adequados na hora da contratação para a inclusão no mercado de trabalho.

Nesse segmento é interessante as empresas terem o cuidado de uma equipe preparada para a diversidade humana, fazer parcerias com instituições de ensino para proporcionar especializações aos seus quadros de funcionários, e mais viáveis aplicar mesma temática da

diversidade, mais inclusão no mercado de trabalho, com mais acessibilidade, conhecimento esclarecidos haveria mais avanços na inclusão social, mudar a maneira interna dos colaboradores de ver a deficiência como diversidade humana e não diferença, oportunidade específica, elaboração de melhores tratamentos no convívio profissional.

Os portadores vieram apontados sendo a diferença para fazer a diferença lutam e buscam sua autonomia, com direitos e qualificação profissionais, alguns estudaram, tem cursos, pós-graduados enfrentam situações para o seu crescimento profissional, são extremamente comunicativos e expressivos, estimulantes nos seus direitos como contas na hora da contratação, estão no mercado de trabalho desempenhando suas funções com muita capacidade e profissionalismo.

Existe uma grande diferença ainda a serem vista na maioria das empresas garantirem o desempenho profissional indiferente ser portador de necessidades ou não, enxergarem capacidades e habilidades ver além da aparência ou deficiência.

Oportunidades primeiramente de conhecer seu trabalho, observar suas competências, conhecer seu trabalho, comprometimento com seus cargos nas organizações efetivamente convivência com seus colegas de trabalho, na maioria das vezes se tornam grandes amigos criam um ambiente forte de solidariedade e companheirismo.

Os desafios da inclusão vão além do que implantação das Cotas e pela a conscientização promover o respeito, dignidade de direitos dessas pessoas de serem inseridas no mercado de trabalho, igualdade de oportunidades para todos. Todos esses aspectos foram produtivos em um caminho de a independência tanto do ponto de melhorias social e econômica.

A guinada de perspectiva sobre a compreensão da deficiência provocada pelos teóricos do modelo social não significava que eles não reconheciam a importância dos avanços biomédicos para o tratamento ou melhoria do bem-estar corporal dos deficientes, no entanto, a resistência deles era ao amplo processo de medicalização sofrido pelas pessoas deficientes [...] (DINIZ, 2005, p. 2).

Se as empresas derem a oportunidades de contratação e conhecer os portadores de necessidades especiais, é possível a diminuição e até eliminar possíveis preconceitos dos seus colaboradores, dando autonomia de trabalho para esses portadores de deficiência, exercendo sua cidadania, adquirindo o respeito de todos no local trabalho e principalmente no convívio

social em geral, melhoria de vida, muda a visão e conceito da sociedade, para respeitar as pessoas com cidadão indiferente de sua raça, cor ou deficiência.

Um país justo e incluso enxerga as pessoas além das aparências, indiferente de ser deficiente ou não, incentivando conhecimento com prioridade, e habilidades para desenvolver tarefas nas organizações, desenvolveria pessoas, agregando assim direitos e igualdade para todos.

2-RESULTADOS E DISCUSSÕES

Aqui analisamos as entrevistas com portadores de necessidades especiais que estão inseridos no mercado de trabalho Pinheirense.

Em um primeiro momento buscamos traçar um perfil social dos entrevistados.

Sexo

Gráfico 1: Sexo dos entrevistados

Fonte: Pesquisa direta, 2017.

O gráfico objetivou saber o gênero dos entrevistados, foram 10 pessoas, 6 são homens que corresponde a 60% e 4 são mulheres que corresponde a 40%, proporção dessas pessoas que forma entrevistados na cidade, que estão inseridas no mercado de trabalho Pinheirense.

Um legado dos novos movimentos sociais que a partir dos meados do séc. XX apresentam demandas por direitos específicos relativos ao gênero, à etnia, à faixa etária, bem como pelos direitos das futuras gerações, os ligados às questões ambientais, pacifistas e ao patrimônio genético (KAUCHAKJE, 2000: p 206).

A assistência social trás aos cidadãos direitos de seguridade a integração nos mercados de trabalho indiferente de gêneros, faixa etária, para garantir o atendimento em condições de igualdade às necessidades de cada pessoa.

Qual seu grau de escolaridade?

Gráfico 2: Escolaridade

Fonte: Pesquisa direta, 2017.

A pergunta visou saber o grau de escolaridade dessas pessoas e suas qualificações profissionais totalizando 10 pessoas; 1 pessoa têm o ensino fundamental que corresponde a 10%, 5 pessoas têm o ensino médio que corresponde a 50%, 3 pessoas têm ensino superior que corresponde a 30%, 1 pessoas têm pós-graduação corresponde a 10%, mostram que realmente esses profissionais estão capacitando e buscando preparação para está no mercado de trabalho.

A empregabilidade não resulta apenas do esforço individual da pessoa com deficiência, que procuraria ser mais qualificada através de cursos de capacitação profissional. A empregabilidade dessa pessoa depende também

de uma nova postura por parte de outras pessoas à sua volta: familiares, potenciais empregadores, instrutores de escolas profissionalizantes e assim por diante. (SASSAKI,2005, p. 3).

Os portadores de necessidades especiais vêm cada vez mais adotando uma postura de mudanças da realidade que muitas pessoas pensam que os portadores deficiência não precisam estudar e trabalhar, hoje eles se capacitam profissionalmente, quebram barreiras, são desafiadores de mais uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho.

Com estudo e o trabalho adquirimos melhores salários para satisfazer nossas necessidades e prazer pessoal e ajudar aos familiares e outros. Partindo dessa observação é que foi perguntado para os entrevistados: **Qual é sua renda mensal?**

230

Gráfico 3: Salários

Fonte: Pesquisa direta,2017

A pergunta sobre salariais, números de entrevistados 10 pessoas, 4 pessoas ganham 1 salário mínimo que corresponde a 40%, 3 pessoas ganham 2 a 3 salários que corresponde a 30%, 1 pessoa ganha 3 a 5 salários que corresponde a 10%, 2 ganham mais de 5 salários corresponde a 20%, mostram que com muito esforço e muita dedicação estão exercendo suas tarefas e tendo seus retornos salariais.

O Gráfico demonstrou 60% que os entrevistados ganham mais de um salário mínimo, porque buscou aperfeiçoamento contínuo, atualizações, alguns fizeram cursos superiores e

pós-graduação para acompanhar o mercado competitivo, obterem o sucesso e uma qualidade de vida melhor.

Direito ao trabalho, ao salário igual por trabalho igual, direito à previdência social em caso de doença, velhice, morte do arrimo de família e desemprego involuntário, direito a uma renda condizente a uma vida digna, direito ao repouso e lazer e direito à educação (TELLES,1999: p. 173).

Os direitos, oportunidades para os trabalhadores como emprego e salários devem ser iguais para todos, indiferentes de ser ou não um portador de deficiência.

Em João Pinheiro ainda existem muitas dificuldades de contratação de portadores de deficiência pela Lei das Cotas.

Partindo dessa constatação é que foi perguntado aos entrevistados: **Este é seu primeiro emprego?**

Gráfico 4: Este é seu primeiro emprego?

Fonte: Pesquisa direta, 2017

A pergunta corresponde a seu primeiro emprego e sua trajetória e dificuldades para entrar no mercado de trabalho, foram 10 pessoas entrevistadas que responderam o seguinte: 2 pessoas formaram sim seu primeiro emprego a empresa em que estão trabalhando no momento que corresponde a 20%, 8 pessoas responderam que não já trabalharam em outras empresas que corresponde a 80%.

Mesmo sendo poucas as contratações por número de cotas, dos nossos empresários Pinheirenses, tem sim alguns portadores deficiência no mercado local tanto no setor público e privado a grande maioria não é seu primeiro emprego, desenvolvendo diferentes áreas de atuações profissionais.

A preocupação de se criar um programa não paternalista, mas possibilitador da inserção laboral da pessoa portadora de deficiência, em condições de igualdade, na exata medida de suas desigualdades, sempre foi um constante de todos envolvidos com o tema” (Ministério Público do Trabalho, 2000: 43).

As leis foram criadas para dar e trazer possibilidades da inclusão dos portadores deficiência no mercado de trabalho, medidas protocolado no ministério público do trabalho.

Com o mercado competitivo atual as pessoas têm mais informações de seus direitos e deveres. A pergunta foi a seguinte: **você se capacitou antes de conseguir o seu primeiro emprego? Pretende fazer novos cursos para ampliar seu campo de conhecimento?**

Sempre me capacito, já fiz inúmeros cursos de capacitação. (Entrevistado 1)

Não. Sim todo conhecimento a mais faz com que você atinge seus limites. (Entrevistado 2)

Sim. Capacitei-me, batalhei muito para chegar aqui; pretendo fazer curso superior a partir de 2018 na área de gestão pública. (Entrevistado 3)

Sim. (Entrevistado 4)

Sim. Pretendo fazer outro curso superior. (Entrevistado 5)

Sim. Pretendo para aprimorar meus conhecimentos. (Entrevistado 6)

Para o primeiro não, mas com o passar do tempo tive que fazer alguns. Sim pretendo sempre é bom aumenta o conhecimento pessoal. (Entrevistado 7)

Não. Meu maior sonho fazer nutrição. (Entrevistado 8)

Não. Sim fazer uma faculdade. (Entrevistado 9)

Sim. Sim fazer nos cursos e curso superior. (Entrevistado 10).

Analisando as respostas dos nossos entrevistados pode se afirmar que na vida não basta ser portador deficiência para entrar nas empresas por número de cotas, ele tem que se

qualificar fazendo cursos profissionalizantes e até cursos superiores, essa pesquisa mostra que esses portadores de deficiência pinheirenses são capacitados e preparados para estar e entrar no mercado de trabalho.

No processo de recrutamento, deve-se informar às entidades de reabilitações e associação de pessoas com deficiência assim que houver vagas. Dizer às agências de emprego que a empresa está aceitando pessoas com deficiência qualificadas. (SASSAKI, 2010, p. 65).

O processo de seleção é muito importante para avaliação e capacitação dos indivíduos, principalmente para a inclusão dos portadores deficientes, compreender suas necessidades e melhoria desses colaboradores, identificar as competências e seus potenciais.

Todos os colaboradores buscam se desenvolver dentro da empresa, com isso criam ações e quebram barreiras. **Qual seu maior obstáculo para chegar ao mercado de trabalho? E sua maior conquista promocional?**

Obstáculo não tem e conquista são os reconhecimentos das pessoas em relação a minha função desempenhada. (Entrevistado 1)

O maior foi ter a confiança dos clientes; pois principalmente aqui em nossa cidade a grande desconfiança da capacidade da pessoa com deficiência. (Entrevistado 2)

O maior obstáculo foi a discriminação, minha maior conquista foi conseguir passar em concurso público e chegar aqui por mérito meu. (Entrevistado 3)

Inexperiência, por onde passei procurar me qualificar ao máximo fazer bem para ser melhor. (Entrevistado 4)

Acredito que seja o transporte para locomoção, maior conquista foi fazer o curso superior. (Entrevistado 5)

Quebra o preconceito dos funcionários, ter conquistado meu ensino superior. (Entrevistado 6)

A maior dificuldade foi dividir ao meu problema não foi fácil encontrar um trabalho onde eu me encachace, sem que me prejudicar. Olha que a maior conquista é estar sempre que você dispôs a fazer na empresa. (Entrevistado 7)

A Inclusão. Pretende futuramente fazer uma faculdade de nutrição. (Entrevistado 8)

Aceitação; conquista minha carteira de habilitação. (Entrevistado 9)

O preconceito de uma forma indireta, como você não precisa disso tem seus benefícios fica em casa, conquista a contratação minha na empresa onde hoje eu trabalho. (Entrevistado 10)

A resposta da maioria dos entrevistados foram sua alta superação, barreiras quebradas, obstáculos deixando para trás e sempre olhando para frente firme no propósito de vida, sempre superando a própria deficiência e limitações é parte essencial para o equilíbrio é você se alto ver para depois a sociedade. E sempre bom humanizar o acolhimento entre o portador de necessidades especiais entidades e no setor empresarial para conviver em sociedade de forma justa.

Segundo o pensamento de Lukács (1979):

(...) através do trabalho, uma posição teleológica é realizada no interior dose material, como nascimento de uma nova objetividade. A primeira consequência disso é que o trabalho torna-se proforma de toda a práxis social (...) sua forma originária desde que o ser social se constitui. O simples fato de que o trabalho é a realização de uma posição teleológica é para todos uma experiência elementar da vida cotidiana. (LUKÁCS, 1979, p.99).

O trabalho faz com que as pessoas traçam metas, objetivos de vida, com isso buscam suas realizações profissionais.

As pessoas julgam muitas das vezes pelo o físico ou aparência. **Você já sofreu algum tipo de preconceito ou discriminação em seu trabalho? Conte-nos como o superou?**

Não, nunca fui discriminado pelos meus colegas de trabalho. (Entrevistados 1,3,5, 7,8,9)

Sim, quanta vez foi embora angustiador pelos fuxicos que ouvir até mesmo das pessoas que diziam amigas, colegas e foi quando um dia sem demagogia pedir para ela olhar para frente, pois qualquer um tem o direito de ir e vir independente de sua classe social, credo, cor, etc. (Entrevistado 2)

Sim, sou um deficiente e não um inválido não pode correr, mas Deus me deu uma mente muito clara. (Entrevistado 4)

Não diretamente, mas sim com olhares e insinuações procuro me impor e acima de tudo sou mais eu. (Entrevistado 6)

Sim, supero sempre com um sorriso no rosto e fazendo meu trabalho. (Entrevistado10)

A pergunta questionou o preconceito e discriminação sofrida e como foi superar, suas lutas incessantes para terem seus direitos a igualdade de oportunidades, eles sofreram por terem suas diferenças físicas e limitações e conviver com algumas pessoas preconceituosas, partindo dessas constatações é evidente que o respeito é parte essencial para uma sociedade inclusa para o bem de todos.

[...] grande parte das pessoas tende a tratar os portadores de deficiência dentro de um quadro de doença. Um portador de deficiência pode ter algum problema de saúde, é claro, mas a limitação de um membro, da fala ou da visão, em si, não constitui doença. (ASTORE, 2001, p. 26).

A maioria das pessoas veem os portadores deficientes como incapazes de ter uma vida normal com casa, filhos e trabalhos, eles têm suas limitações, mas são capazes sim de ter uma vida normal constituir suas famílias e suas carreiras profissionais.

Há uma necessidade muito grande ainda de envolvimento dos gestores na inclusão dos portadores deficiência no mercado de trabalho. **Se você tivesse oportunidade de publicar uma mensagem direcionada a todas as pessoas com deficiência, que encontram dificuldades para ingressar no mercado de trabalho, o que diria?**

Vão à luta com perseverança, mas com honestidade e desempenho, pois você é igual a todas as pessoas, porem com pequenas limitações que poderão ser compensadas, depende apenas de você. (Entrevistado 1)

Que não desanime aproveitam seus direitos como filas em bancos, estacionamentos privativos, pois a lei foi feita para ser cumprida e não devemos criticá-la, devemos sentir orgulho de saber que podemos ser justos como cidadãos perante a lei e se um dia a sociedade conscientiza que a lei é feita para ser cumprida e não para ser arquivada em sua estante da sala da biblioteca. (Entrevistado 2)

Eu diria que não desistam nunca de lutar em busca de seus ideais, pois nós só chegamos onde o nosso esforço, determinação e coragem nos levar, lembrando que depende somente de nós. (Entrevistado 3)

Lembre-se, você é um deficiente é fato, mas você é capaz de buscar em outra parte do seu corpo algo a oferecer, muitas das vezes quem te ver como deficiente é, mas deficiente do que você, somos visualmente deficientes, mas a deficiência maior está dentro do ser humano. Deixe que te julgue, faça o seu melhor o importante e o que Deus vê eu sei que não é fácil, mas pelo amor temos a Deus podemos superar. (Entrevistado 4)

Capacite porque há mercado para todos, e deixe a comodismo de lado. (Entrevistado 5)

*Luta independente de sua condição de vida ou física sempre com um ideal.
(Entrevistado 6)*

*Nunca pare, pois sempre haverá um lugar em que você se encaixa.
(Entrevistado 7)*

Siga em frente (Entrevistado 8)

*Primeiro passo você se aceita, para depois os outros, acredite sempre em
você. (Entrevistado 9)*

Luta pelos seus sonhos sempre. (Entrevistado 10).

As respostas dos entrevistados portadores de deficiência mostram como oportunidades transformam a vida para melhor de quem está em sociedade, exercer seus direitos como cidadãos, movimentar e sair do isolamento social, trazer com isso mais acolhimento para eles, bases para o engajamento de forma humana e igual para todos.

Como bem escreveu Antunes:

Dizer que uma vida cheia de sentido encontra na esfera do trabalho seu primeiro momento de realização é totalmente diferente de dizer que uma vida cheia de sentido se resume exclusivamente ao trabalho, o que seria um completo absurdo. Na busca de uma vida cheia de sentido, a arte, a poesia, a pintura, a literatura, a música, o momento de criação, o tempo de liberdade, tem um significado muito especial. Se o trabalho se torna autodeterminado, autônomo e livre, e por isso dotado de sentido, será também (...) por meio da arte, da poesia, da pintura, da literatura, da música, do uso autônomo do tempo livre e da liberdade que o ser social poderá se humanizar e se emancipar em seu sentido mais profundo (ANTUNES, 1999, p.143).

Na vida precisamos viver e dar seguimento, indiferente das limitações ou diversidades, o trabalho trás uma autonomia de vida livre de preconceitos e de direitos iguais a todos principalmente aos portadores deficiência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados da pesquisa de campo é possível observar que os portadores de deficiência entrevistados conviveram e superaram as discriminações até chegarem ao mercado de trabalho pinheirense, aos poucos os gestores adotaram posturas inclusivas, foram surgindo

algumas oportunidades, vagas de emprego e adaptaram algumas estruturas no comércio da cidade.

Os entrevistados têm escolaridade ensino médio, superior pós-graduação e rendas variadas. Fato esse que demonstram que essas pessoas estão se preparando para ocuparem lugares no mercado de trabalho. As entrevistas evidenciaram sonhos, lutas e grande esforços para vencerem as barreiras e se inserirem no mercado de trabalho.

Os objetivos deste artigo foram alcançados diante das respostas dos entrevistados e da pesquisa bibliográfica, momento em que foi constatado a existência de obstáculos, discriminação e preconceito, assim como a falta acessibilidade nos locais da cidade de João Pinheiro.

Foi percebido também, que conquistas foram feitas, melhorias na acessibilidade nas lojas e locais públicos mais adaptados com rampas, pisos táteis, faixa específicas para cadeirantes garantindo a todos o prazer de locomoção liberdade desfrutar dos espaços sociais.

Os empresários pinheirenses aos poucos estão preenchendo e disponibilizando vagas na Lei das Cotas, aos poucos vem crescendo o número de vagas dessas pessoas

A APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) tem como missão promover o diagnóstico e desenvolver as potencialidades, dando orientações na formação continuada; promovendo conhecimentos, atua na prevenção e na inclusão das pessoas no mercado de trabalho e na vida social.

Preconceitos infelizmente têm em atitudes quase que imperceptíveis e outras gritantes, mas todos superados pelo esforço e um sorriso no rosto levando sempre em conta seus sonhos e objetivos, independentemente de suas condições físicas não desista de lutar em busca de seus ideais lembrando sempre que depende somente de nós.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

BATISTA, Cristina Abranches Mota. A inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado formal de trabalho: um estudo sobre suas possibilidades nas organizações de Minas Gerais. 2002. 241 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciências Sociais, Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2002.

CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA. Brasília: 4º Edição Revista e Atualizada, 2012.

DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. **História oral: memória, tempo identidades**. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

IGLESIAS, Esther. Reflexões sobre o que fazer da história oral no mundo rural. **DADOS - Revista de Ciências Sociais**. Rio de Janeiro, Vol. 27, n. 1. 1984.

LUDWIG, Camila. **Recrutamento e seleção de pessoas com deficiência em empresas de Teutônia/RS**. Lajeado: Camila Ludwig, 2016. 60 p.60 f.

MORAES, Danielle Christian Silva. **Pessoas com deficiência no mercado de trabalho: um estudo de caso no senac fortaleza**. 2013. 91 f. Tese (Doutorado) - Curso de Curso de Bacharelado em Serviço Social, Faculdade Cearense - Fac, Fortaleza/ce, 2013.

OLIVEIRA, Aline Cristine de; CIOLETTI, Rafael; SILVEIRA, Françoise de Souza; FAGUNDES, Priscila Sanches; FERREIRA, Silma Aparecida. **A Inclusão da Pessoa deficiente no mercado de trabalho**. 2008. 24 f. TCC (Graduação) - Curso de Administração, Faculdade Novos Horizontes, Belo Horizonte, 2008.

PEREIRA, Camila de Sousa; PRETTE, Almir del; APARECIDA, Zilda PRETTE Pereira Del. **Qual o significado do trabalho para as pessoas com e sem deficiência física? Psico Usf**, Universidade Federal de São Carlos, p.13-8271, jun. 2008.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL. **Conversão da Mpv Nº 251, de 2005**.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. **Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015**.

SANCHES, Carolina. **Surdos têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho em Alagoas**. Disponível em <http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2013/03/surdos-tem-dificuldade-de-se-inserir-no-mercado-de-trabalho-em-alagoas.html> Acesso em 05/10/2018

SANTOS, Wederson Rufino dos. Pessoas com Deficiência: nossa maior minoria. **Revista Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p.501-519, set. 2008.

SILVA, Luiz Inácio Lula da; ALENCAR, José; VANNUCHI Paulo, SOTTILI Rogério. **“História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil.”**. Corporate Brasília: Izabel Maria Madeira de Loureiro Maior, 2010. 482 p.